

Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad
Autónoma de Guerrero

REVISTA ACADÉMICA DEL QUEHACER UNIVERSITARIO

Volumen 2, Número 3 - Enero-Junio 2019

Revista Académica del Quehacer Universitario

Presentación

RAQU, es una Revista Académica de Divulgación e Investigación, aplicada a la docencia, tiene como propósito compartir esquemas constructivos del conocimiento implementado dentro y fuera del aula. Las áreas que se abordan están contempladas en el **Estatuto General** aprobado por el H. Consejo Universitario el día 3 de junio de 2016. Así como la **Ley Orgánica** de la Universidad Autónoma de Guerrero publicada en el mes de abril de 2016. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada uno de ellos son responsabilidad de los autores y no necesariamente del Editor de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de su contenido, siempre y cuando se cite la fuente. Los conceptos expresados son de responsabilidad exclusiva de sus autores. Es una publicación de acceso abierto y gratuito, la cual se distribuye a través de la página Web: www.revistaacademica.uagro.mx/

Es una publicación semestral, digital en línea, editada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, con domicilio en: Calle 5 de mayo núm. 53, colonia centro, código postal 39000, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, México. Editor responsable: Angelino Feliciano Morales, Secretario de Asuntos Académicos del STAUAG.

La integración y las funciones de sus dos cuerpos colegiados son las siguientes:

Del Consejo Editorial

El Consejo Editorial está integrado por investigadores nacionales e internacionales del alto nivel, y de reconocido prestigio, que aseguran la calidad de la revista desde el punto de vista académico. Sus funciones incluyen, formular recomendaciones acerca de la política y contenido editorial y fungir como enlaces con las comunidades académicas nacionales e internacionales.

Del Comité Editorial

El Comité Editorial está integrado por investigadores nacionales con reconocido prestigio que aseguran tanto la interdisciplinariedad de la revista, así como el equilibrio regional de la misma.

Sus funciones incluyen el efectuar una primera revisión de los manuscritos sometidos, valorar su pertinencia para la revista, analizar el ajuste de los manuscritos a las normas editoriales y elegir los árbitros para cada uno de ellos acorde a la temática de los mismos.

Asimismo, sus funciones incluyen el envío a los árbitros del formato de evaluación del manuscrito. Mantener todo el contacto necesario con el autor corresponsal y con los árbitros, durante el proceso de dictaminación del manuscrito. Llenar la bitácora de seguimiento respectiva y la elaboración del dictamen y su comunicación del mismo al Editor en Jefe. Una función de los miembros del Comité Editorial es la de fungir como enlace con las comunidades regionales de investigadores a lo largo y ancho del país.

CONSEJO EDITORIAL

<p><u>Ing. Ofelio Martínez Llanes</u> Cordinación General Zona Sur</p>	<p><u>M. en C. Angelino Feliciano Morales</u> Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>M. en C. Alejo López González</u> Facultad de Matemáticas</p>	<p><u>Dra. Juana Beltrán Rosas</u> Enfermería No. 1</p>
<p><u>Dra. Martha Leticia Sánchez Castillo</u> Enfermería No. 1</p>	<p><u>Dr. Edgar Altamirano Carmona</u> Facultad de Matemáticas</p>
<p><u>Magister Ana Lucía Rivera Abarca</u> Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador</p>	<p><u>Dr. Nelson Becerra Correa</u> Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia</p>
<p><u>Dr. José Antonio Jerónimo Montes</u> Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Universidad Autónoma de México</p>	<p><u>Est. C. José Onniver Avilez Basilio</u> Diseñador de página Web</p>
<p><u>Arq. Urb. Angelino Feliciano García</u> Diseño de logo de página Web</p>	<p><u>Lic. en CQBP Moisés Reyes Román</u> Dirección General de Posgrado e Investigación</p>
<p><u>MC. Víctor Manuel Villalva Santoyo</u> Coordinador Zona Sur</p>	<p><u>MSP. Berenice González Telumbre</u> Facultad de Ciencias Químico Biológicas</p>
<p><u>Lic. Julián de Jesús Hernández</u> Ciencias de la Comunicación</p>	<p><u>M.C. Eugenio Cristóbal Munguía Ruiz</u> Odontología</p>
<p><u>M.A. Richard Uriel Reyes Mejía</u> Facultad de Contaduría y administración</p>	<p><u>Lic. Enrique Cholula Flores</u> Preparatoria No 17</p>
<p><u>Arq. Alejandro Isaac Carbajal Villegas</u> Coordinación Zona Sur</p>	<p><u>MC. Wilibaldo Delgado Carrillo</u> Facultad de Contaduría y Administración</p>

COMITÉ EDITORIAL

<p><u>Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Esteban Rogelio Guinto Herrera</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dr. René Vázquez Jiménez</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>	<p><u>Dr. Roberto Arroyo Matus</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Dra. Luz Patricia Ávila Caballero</u> Facultad de Ciencias Químico Biológicas</p>	<p><u>MC. Rocío Nayelly Ramos Bernal</u> MIIDT de la Facultad de Ingeniería</p>
<p><u>Lic. Nora Lidia Reyes Ríos</u> Clínica Universitaria</p>	<p><u>Dra. Ana Yolanda Rosas Acevedo</u> Facultad de Turismo</p>
<p><u>Dr. Efraín Dávila Ibarra</u> Ciencia de la Educación</p>	<p><u>M.C. César Sotelo Leyva</u> Facultades de Ciencias Químicas</p>
<p><u>Dr. Benjamín Castillo Elías</u> Med. Veterinaria y Zootecnia. Núm. 3</p>	<p><u>Dra. Margarita Suazo Meza</u> Facultad de Turismo</p>
<p><u>Dr. Ricardo Gonzales Mateos</u> Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales</p>	<p><u>Dra. Catalina Gómez Espinosa</u> Ciencias de la tierra</p>
<p><u>Dr. Luis Alfredo de la Torre Gil</u> Odontología</p>	<p><u>Dr. Agustín Santiago Moreno</u> Facultad de Matemáticas</p>
<p><u>Dra. Ana Rosa García Angelmo</u> Ciencias Y Tecnología De La Información</p>	<p><u>MC. Justino Barrera Reyes</u> Preparatoria No. 22</p>

Índice

N/P	Nombre del Artículo	Página
1	Diseño de Vivienda Emergente Unifamiliar a Base de Bloques Machihembrados en el Sur de la República Mexicana.	01
2	Aplicación de las TIC en la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de Vivienda en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo.	09
3	Vehículos Áereos no Tripulados Utilizados para el Monitoreo Estructural	17
4	Herramientas para el Procesamiento Digital de Imágenes en Dispositivos Móviles.	25
5	Realidad Aumentada en la Educación	33
6	Formación Universitaria de los Estudiantes de Pueblos Originarios	41

HERRAMIENTAS PARA EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES EN DISPOSITIVOS MÓVILES.

TOOLS FOR DIGITAL IMAGE PROCESSING ON MOBILE DEVICES.

HERNÁNDEZ BASILIO-Vinisa C.; CATALÁN VILLEGAS-Arnulfo; CUEVAS VALENCIA-René E.

citlallihernandez@uagro.mx, catalanvillegas@uagro.mx, reneecuevas@uagro.mx.

Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Guerrero

Av. Lázaro Cárdenas S/N Col. Haciendita C.P. 39087

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México

Resumen

El principal objetivo del presente trabajo es dar a conocer algunas de las herramientas TIC necesarias para llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles para realizar el procesamiento digital de imágenes, entre los requisitos para el desarrollo de las aplicaciones está el desarrollarla para un sistema operativo que sea competitivo en el mercado para poder llegar a una cantidad importante de usuarios, los sistemas operativos manejados en el presente trabajo son Android, iOS y Windows Phone; Una vez definido bajo qué sistema operativo se va a trabajar, es necesario determinar la plataforma en la que se desarrollará la aplicación móvil, así mismo se realiza la descripción de algunas de ellas como son: Android Studio, App Inventor, Phone Gap y Eclipse. Para llevar a cabo el procesamiento digital de imágenes en dispositivos móviles existe la biblioteca OpenCV. A través de este análisis se pretende dar un panorama acerca de las herramientas para facilitar la tarea planteada, sin embargo, tanto los sistemas operativos como las plataformas para desarrollar aplicaciones móviles compiten cada día para mejorar su servicio y convertirse en los más utilizados por los usuarios.

Palabras Clave

Procesamiento digital, dispositivos móviles, aplicación móvil, Android.

Abstract

The main objective of this work is to publicize some of the ICT tools necessary to carry out the development of an application for mobile devices to perform digital image processing, among the requirements for the development of the application is the development for an operating system that is competitive in the market to reach a significant number of users, The operating systems managed in this work are Android, IOs and Windows Phone; Once defined under which operating system is going to work, it is necessary to determine the platform on which the mobile application will be developed, as well as a description of some of them as they are: Android Studio, App Inventor, Phone Gap and Eclipse. To carry out digital image processing on mobile devices there is the OpenCV library. This analysis aims to give an overview of the tools to facilitate the task, however, both operating systems and platforms to develop mobile applications compete every day to improve their service and become the most used by users.

Keywords

Digital processing, mobile devices, mobile application, Android.

Introducción

El procesamiento digital de imágenes es una técnica que permite extraer y visualizar de manera íntegra la información contenida en ellas, ya que los formatos de las imágenes como jpg, png, gif, entre otros, es utilizable en diferentes ámbitos como es el caso de la medicina, la astronomía, la química, por mencionar algunas de ellas, y suele ser de gran utilidad para el desarrollo de sus investigaciones ya que al procesar una imagen se pasan por diferentes etapas, como el preprocesamiento, mediante el cual es posible mejorar la calidad de la imagen, posteriormente la imagen puede ser segmentada para detectar bordes, discontinuidades y similitudes en los valores, a fin de detectar mejor los objetos de la imagen.

En los últimos años los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes han desarrollado funcionalidades equiparables a las de una computadora; por lo anterior el procesamiento digital aplicado desde un teléfono móvil ha cobrado gran importancia gracias a lo práctico que resulta su portabilidad.

El procesamiento digital de imágenes en dispositivos móviles, específicamente en teléfonos inteligentes, ha permitido abarcar aspectos que hasta hace unos años eran inimaginables como es el caso en las áreas de la salud para la prevención y atención de casi todo tipo de enfermedades, además aplicaciones en entornos viales, tal es el caso de aplicaciones para la detección de infracciones a la vialidad, entre otras más como la química, la educación, por mencionar solo algunas; todo esto debido a

las diversas aplicaciones que se han incorporado a los dispositivos móviles en estos últimos años.

Los sistemas operativos más usados en los dispositivos móviles son Android, iOS y Windows Phone; Herraiz (2012) menciona que el sistema operativo para dispositivos móviles más utilizado es Android; entre las plataformas para desarrollar aplicaciones móviles más usadas se encuentran Android Studio, App Inventor, Eclipse y Phone Gap por citar algunas.

Existen diversas herramientas con las que es posible desarrollar aplicaciones en diversos entornos, en el caso de las aplicaciones para dispositivos móviles algunas herramientas son implementadas en el lenguaje de programación java en plataformas como Android Studio para posteriormente generar el archivo ejecutable para la instalación en el sistema operativo Android.

Entre los ejemplos de esta tecnología aplicada se pueden encontrar algunos como el traductor de Google para dispositivos móviles que permite capturar imágenes de texto para realizar su traducción (Google, 2018); aplicaciones de reconocimiento de patrones para mostrar información de determinados temas; el sistema integral de análisis para prevención de ceguera, en el que se utiliza una aplicación web programada en Windows mediante el lenguaje ASP.NET, implementando una base de datos en MySQL, mientras que para el análisis de las imágenes utilizan el lenguaje C++ (García, 2011); Mapeo de imágenes digitales atendiendo a rasgos de textura, para lograrlo se trabaja mediante la utilización de imágenes de una base de datos y el software MaZda para la extracción de características de textura de las imágenes (García et al, 2017); el sistema para segmentación e

identificación de micronúcleos en células sanguíneas por medio de procesamiento digital de imágenes, el cual realiza el conteo de micronúcleos en las células mediante aplicaciones de filtro a las imágenes capturadas en Matlab (Zamacona, 2016); el sistema portátil de reconocimiento de matrículas para controles de seguridad para capturar la imagen a automóviles para obtener su número de matrícula, esto resulta importante para detectar automóviles que acceden en el lugar de aplicación a través de la implementación en una Raspberry Pi, desarrollado en el lenguaje Python y almacenado en una base de datos MySQL (Morales, 2017).

Metodología

Gracias al avance tecnológico de los dispositivos móviles, es posible contar con sistemas portátiles de procesamiento de imágenes en distintas situaciones, desde cuestiones de salud, de vialidad, en el área de la química; esta necesidad puede ser cubierta gracias al gran auge que tienen hoy en día los teléfonos inteligentes, para ello es necesario analizar el sistema operativo (SO) para el que habrá de programarse la aplicación y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.

La metodología propuesta para realizar este proceso es la siguiente:

1.- Determinar el sistema operativo del dispositivo móvil para el desarrollo de la aplicación en el procesamiento de imágenes. Para resolver el problema planteado es necesario realizar el análisis de las herramientas TIC disponibles para llevar a cabo el procesamiento digital de imágenes en dispositivos móviles, primero se analizan algunos sistemas operativos para dispositivos móviles mencionados por Aramayo, Et al. (2013), por ejemplo Android, este es el sistema operativo de

Google, distribuido bajo la licencia de Apache 2.0, este software es de código abierto por lo que cualquier persona que tenga conocimientos sobre programación puede realizar una aplicación bajo este sistema operativo, se encuentra disponible para dispositivos como Tablet, Smart TV, relojes inteligentes, automóviles y Smartphone; iOS, es el sistema operativo creado por Apple Inc. para sus dispositivos móviles, originalmente fue utilizado en el iPhone pero posteriormente empezó a utilizarse en los demás dispositivos móviles de Apple, como en iPod Touch, iPad y Apple TV, este sistema operativo es utilizable únicamente en hardware de la empresa, su interfaz se basa en gestos multitáctiles para hacer la interacción con el usuario más fácil, sin embargo para poder desarrollar aplicaciones para este sistema es necesario pagar a Apple una cantidad anual para poder registrar la App y distribuirla obteniendo el 70% de las ganancias de la aplicación para el diseñador; Windows Phone, el sistema desarrollado por Microsoft, su esquema de trabajo es a través de su interfaz de inicio que muestra mosaicos para enlazar a las aplicaciones del teléfono.

En la figura 1 se puede observar que uno de los sistemas operativos con mayor aplicación y utilización es Android; por lo tanto, las plataformas que se explican en este artículo versarán sobre este sistema.

Figura 1 Principales sistemas operativos para dispositivos móviles.

Fuente: *Expansión* (2014).

2.- Investigar y seleccionar la plataforma en la que se desarrollará la aplicación.

En la actualidad existen diversas herramientas que permiten diseñar aplicaciones en dispositivos móviles, algunas de estas herramientas son:

Android Studio, propiedad de Google, según Blanco, et al. (2009) es un software de código libre y permite el desarrollo de aplicaciones nativas para el sistema operativo Android, basado en el lenguaje de programación Java.

App Inventor, también de la empresa Google, es software libre, utiliza el lenguaje Java basado en bloques y permite la emulación de la aplicación dentro del entorno de desarrollo o desde un dispositivo móvil (Sánchez, 2016).

Eclipse, permite desarrollar aplicaciones para el sistema operativo Android, este entorno de desarrollo integrado (IDE) permite escribir código fácilmente y ejecutarlo dentro del mismo entorno de desarrollo.

Phone Gap, descrito por Rodríguez (2014), es un software adquirido por Adobe a la empresa Nitobi en 2011, permite el desarrollo de aplicaciones híbridas ya que son desarrolladas mediante HTML5, CSS y JavaScript, sin embargo, es recomendable para aplicaciones de baja complejidad en su arquitectura.

Estas aplicaciones se encuentran descritas gráficamente en la tabla 1.

Tabla 1. Plataformas para desarrollar aplicaciones para el SO Android.

Plataforma de desarrollo	Tipo de aplicación que desarrolla	Lenguaje	Características
Android Studio	Nativa para Android	Java	Software de código libre Desarrollo de aplicaciones nativas Compatibilidad con las funcionalidades del hardware.
App Inventor	Android	Java	Software libre Diseño de aplicaciones desde cualquier plataforma.
Eclipse	Nativa para Android	Java	Software Open Source de IBM y de desarrollo integrado.
Phone Gap	Híbrida	HTML5, CSS y JavaScript	Es funcional para aplicaciones poco complejas

Fuente: *Elaboración propia*.

Por medio de estas herramientas ha sido posible el desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones Android, desde aplicaciones para juegos, compras en línea, editor de imágenes, filtros a las imágenes captadas por la cámara del celular, por mencionar algunas.

Dentro de las plataformas descritas, Android Studio permite crear aplicaciones nativas y así utilizar mejor los componentes de hardware del Smartphone; su editor de código, llamado Smart Editing el cual permite crear código de manera que sea fácil entenderlo, así como la implementación del Gradle que permite aplicar distintas configuraciones para desarrollar diferentes versiones en un mismo código (Hohensee, 2014). Se puede descargar Android Studio a través de la página oficial (Android, 2018).

3.- Analizar la herramienta para realizar el procesamiento digital de imágenes aplicado en dispositivos móviles:

OpenCV, es una biblioteca de software libre, es multiplataforma debido a que existen versiones para Linux, Mac OS, iOS, Windows y Android y es posible implementar diversos algoritmos para realizar operaciones como reconocimiento de objetos, calibración de cámaras, entre otras facilidades, implementando el lenguaje de programación C y C++ (OpenCV, 2018).

El presente artículo tiene como propósito documentar las herramientas TIC que se habrán de utilizar para el procesamiento de imágenes aplicadas a cualquier área de conocimiento; resaltando la importancia de seleccionar adecuadamente el sistema operativo a utilizar en un dispositivo móvil que preferentemente sea el más utilizado por los usuarios y la plataforma en la que es posible desarrollar aplicaciones, así como la herramienta para realizar el procesamiento digital de imágenes dentro de la aplicación.

Para crear una aplicación móvil capaz de realizar el procesamiento digital de imágenes, considerando las descripciones anteriores, el sistema operativo recomendado en Android, preferentemente es para la versión 5.0, como se muestra en la figura 2

la población de usuarios en dispositivos móviles para esa versión fluctúa entre el 85% y considerando que la gama de dispositivos son atractivos en el mercado; mientras que para el procesamiento digital de imágenes se sugiere utilizar OpenCV, por las ventajas antes descritas.

El nivel de utilización de las distintas versiones de Android puede ser verificada a través de la aplicación Android Studio, al momento de crear un nuevo proyecto, en donde se puede elegir la versión de SO en la que se va a crear la aplicación, en la figura 2 del lado izquierdo se observan las diferentes versiones de Android y del lado derecho sus características, datos extraídos con fecha 5 de Noviembre del presente año.

Figura 2 versiones de Android.

Fuente: *Android Studio*.

Finalmente, lo que se debe buscar es que la aplicación que se va a desarrollar sea utilizada por la mayor cantidad de personas, esto depende en gran medida del sistema operativo en el que se va a desarrollar y de la cantidad de funcionalidades del teléfono que se puede utilizar.

Conclusiones

Uno de los propósitos de este trabajo es dar un panorama acerca de los medios necesarios para realizar procesamiento digital de imágenes en dispositivos móviles,

esto mediante el planteamiento y análisis de algunas de las herramientas más utilizadas para este fin; para esto fue necesario analizar algunos de los sistemas operativos, así como las principales plataformas para desarrollar aplicaciones en el sistema operativo recomendado, y finalmente dar una explicación de la biblioteca necesaria para realizar el procesamiento digital de imágenes en estos dispositivos.

Como trabajos futuros se sugiere la implementación de estas herramientas como caso práctico para llevar a cabo el procesamiento digital de imágenes en alguna disciplina, así como la investigación de herramientas similares para llevar a cabo este proceso.

Las herramientas TIC expresadas en el presente trabajo pretenden dar un panorama acerca de la forma en la que es posible llevar a cabo la tarea de realizar una aplicación para dispositivos móviles, considerando el auge que tienen y las posibilidades de utilizarla mediante la creación de dicha aplicación en uno de los sistemas operativos más utilizados mundialmente, así como la utilización como medio de desarrollo en la plataforma que pueda ofrecer mayores ventajas al momento de desarrollar la aplicación.

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo brindado para poder continuar con mis estudios.

Referencias

Android Developers. (2018). Android Studios Downloads. Consultada el 1 de Noviembre de 2018, de <https://developer.android.com/studio/#downloads>

Aramayo Salgueiro, J.; De la piedad Gascueña, A.; Sánchez Muñoz, e. (2013). Procesado de imágenes para plataformas móviles. Universidad Complutense de Madrid.

Blanco, P.; Camarero, J.; Fumero, A.; Werterski, A.; Rodríguez. P. (2009). Metodología de desarrollo ágil para sistemas móviles. Introducción al desarrollo con Android y el iPhone. Universidad Politécnica de Madrid

Expansión. (2014). ¿Android o iOS? Los sistemas operativos más usados según el continente. Consultada el 5 de noviembre de 2018. De

<http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2015/12/09/56684be1ca474151018b4590.html>

García Floriano, A. (2011). Sistema integral de análisis para la prevención de la ceguera. Tesis de Maestría. Instituto Politécnico Nacional.

García García, Y.; Rodríguez Guillén, R. & Taboada Crispi, A. (2017). Mapeo de imágenes digitales de fondo de ojo atendiendo a rasgos de textura. Revista Cubana de Ciencias Informáticas. Consultada el 29 de octubre de 2018. De http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_artt_ext&pid=S2227-18992017000100008&lng=es&tlng=es.

Google. (2018). Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=es_MX

Herraiz, G. (2012). Android. Universidad Politécnica de Valencia.

Hohensee, B. (2014). Introducción A Android Studio. Traducido por Babeculbe Inc. Consultada el 4 de Noviembre de 2018, de

<https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=4dkuBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=android+studio>

Morales Ridruejo, L. (2017). Desarrollo de un sistema portátil de reconocimiento de matrículas para controles de seguridad. Tesis. Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar.

Página oficial de OpenCV. (2018). <http://opencv.org/>.

Rodríguez, C.; Enriquez, H. (2014). Características del desarrollo en frameworks multiplataforma para móviles. Revista de la facultad de ingeniería. Ingenium.

Sánchez, J. D. (2016). Open hardware y software, herramientas para el desarrollo de competencias educativas. Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, 2(3).

Zamacona López, C. (2016). Segmentación e identificación de micronúcleos en células sanguíneas por medio de procesamiento digital de imágenes. Tesis. Universidad Autónoma de Guerrero.

